

Yanvar, 2026-yil

O'TKAN KUNLAR ASARIDA ERKIN VA TURG'UN O'XSHATISHLAR

Ispandiyorova Kamola G'ayrat qizi

Buxoro davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231565>

Annotasiya. *Ushbu maqolada o'xshatish va uning turlari, o'ziga xosligi hamda Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asarida erkin va turg'un o'xshatishlarning qo'llanilishi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *til, so'z, Panini grammatikasi, fonetik figura, matn, o'xshatish, erkin o'xshatish, turg'un o'xshatish, o'xshatish etaloni, o'xshatish asosi, o'xshatish vositalari, o'xshatish turi.*

Abstract. *This article discusses simile and its types, its uniqueness, and the use of free and fixed similes in Abdulla Qodiriy's work "O'tkan kunlar".*

Keywords: *language, word, grammar, text, simile, free simile, fixed simile, standard of simile, basis of simile, means of simile, type of simile*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются сравнения и их типы, уникальность, а также использование свободных и фиксированных сравнений в произведении Абдуллы Кодирия «Дни минувшие».*

Ключевые слова: *язык, слово, грамматика Панини, фонетическая фигура, текст, сравнение, свободное сравнение, фиксированное сравнение, стандарт сравнения, основа сравнения, средства сравнения, тип сравнения.*

Til-har bir millatning dunyoga borligini ifodalovchi, uning ma'naviyatini, boy tarixini, kelajagini ko'rsatib beruvchi beqiyos manbadir. Tilning asosiy elementi so'z bo'lib, so'z nutqda fikr almashish quroli vazifasini bajarsa, badiiy asarda esa ijodkorning orzu-maqsadi, o'y-xayollarini yuzaga chiqaruvchi hamda voqelikni obrazli tasvirlash vositasi sifatida namayon bo'ladi. Haqiqatan, badiiy asar (matn) tilining ta'sirchan bo'lishini belgilovchi, ta'minlovchi birdan-bir omil badiiy asar tilining pishiq, ta'sirchan bo'lishidir. Leksik takrorlar, pauzalar, ajratilgan bo'laklar, uyushiq bo'laklar, o'xshatishlar, antonimlar, sinonim, paronim so'zlarning qo'llanilishi badiiy asar tilining boyishiga xizmat qiladi. Bunda so'z ustalari (yozuvchi, shoirlar) ning til birliklari, ayniqsa, o'xshatishlardan mahorat bilan foydalanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Eramizdan oldingi IV asrda tuzilgan Panini grammatikasidan boshlab qadimgi hind poetik-grammatik traktatlarida o'xshatishlar poetik figura sifatida o'rganilgan va o'xshatishning muntazam to'rt unsurdan tarkib topishi ta'kidlangan, "ya'ni: 1) o'xshatiladigan narsa yoki subyekt; 2) unga o'xshash bo'luvchi narsa yoki obyekt; 3) o'xshatish belgisi yoki o'xshatish asosi; 4) o'xshatishning formal ko'rsatkichi".

Shunga asosan Professor N.Mahmudov o'zbek tilidagi o'xshatishlarni ham to'rt unsurga ajratib, ularni o'xshatish subyekti, o'xshatish etaloni, o'xshatish asosi va o'xshatishning shakliy ko'rsatkichi deb nomlaydi. Bizningcha ham ushbu fikr ilmiy haqiqatni ifoda etadi. "...o'xshatishlar o'ziga xos obrazli tafakkur tarzining mahsuli sifatida yuzaga keladi. Shuning uchun ham ular nutqda hamisha badiiy-estetik qimmatga molik bo'ladi, nutqning emotsional-ekspressivligi, ifodaliligi, ta'sirchanligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Yanvar, 2026-yil

O'xshatishlarning ikki turi: 1) individual-muallif o'xshatishlari yoki erkin o'xshatishlar; 2) umumxalq yoki turg'un (doimiy) o'xshatishlar farqlanadi".¹

Erkin o'xshatishlar yozuvchining mahoratini namoyon etuvchi vositalardan biri sifatida badiiy nutqda alohida o'rin tutadi. Yozuvchi o'zining badiiy tasvir maqsadiga muvofiq ravishda xilma-xil original o'xshatishlar ham yaratadi, bu o'xshatishlar kutilmaganligi, emotsionalligi bilan o'quvchini rom etadi, muayyan ruhiy yoki jismoniy holat yoki predmetlarni o'quvchi ko'z o'ngida yaqqol gavdalantiradi. Erkin o'xshatishlar individual nutq birligi- nutqiy hodisa bo'lib, muallif nutqi neologizmi sifatida baholanishiga asos bo'la oladi. N.Mahmudov erkin va turg'un o'xshatishlarni o'zaro qiyoslab, turg'un o'xshatish haqida shunday yozadi: "Turg'un o'xshatishlarda o'xshatish etalonida ifodalangan obraz barqarorlashgan bo'ladi, bunday o'xshatishlar, garchi muayyan shaxs yoki ijodkor tomonidan qo'llangan bo'lsa-da, vaqtlar o'tishi bilan til jamoasiga urfga kirib, doimiy ifodalar sifatida turg'unlashgan, umumxalq tilidan joy olib ulgurgan bo'ladi. Bunday o'xshatishlar xuddi tildagi tayyor frazeologik birliklar kabi nutqqa olib kiriladi". Ko'rinadiki, har qanday turg'un, barqaror o'xshatish dastlabki bosqichda nutqiy hosila bo'ladi.

Qo'llanish doirasining kengayishi evaziga lug'aviylashadi, lug'atlar tarkibidan o'rin ola boradi. Erkin o'xshatishlar ijodiy ifodalar bo'lib, ular adabiyotda va kundalik nutqda shaxsiy va original obrazlar yaratish uchun ishlatiladi. Shu bilan birga, mazkur hodisada emotsionallik turg'un o'xshatishga qaraganda yuqori bo'ladi. Emotsional nutqiy o'xshatishlarga qaraganda nisbatan oddiyroq, jo'nroq erkin o'xshatish ko'rinishlarining ommalashishi (lisoniylashishi) jadalroq kechadi. Chunki ular xalqchil hisoblanadi. Erkin o'xshatishlarni ijodkorlar o'z badiiy asarlarini yanada obrazli va ifodali qilishlari maqsadida qo'llaniladi. Erkin o'xshatishlarni o'rganish bilan muallifning dunyoqarashi, yuksak saviyasini ham kuzatishimizga keng sharoit yaratadi. Ular nutqda yangilik yaratish, she'riy tilda esa tuyg'ular va kechinmalarni chuqurroq va rang-barang ifodalashda qo'l keladi.

O'zbek adabiyotida g'oyatda yetuk asarlar talaygina. Ularda ifodalangan ma'no-mazmun asrlarga tatigulik. "O'tkan kunlar" asari ana shunday asarlardan biridir. Unda o'xshatishlarning har ikki turi: erkin va turg'un o'xshatishlar uchraydi. Quyidagi misollarda buning guvohi bo'lishimiz mumkin: "Kumushbibi otasining so'ziga iltifot qilmadi. Qutidor do'koniga jo'nag'andan keyin Oftoboyim To'ybekani mehmonxonag'a buyurdi. Kumushbibi xomush edi. Bir narsa to'g'risida o'yarmidi yoki bosh og'risi kuchlimidi, har holda **namozshomgul kabi** yopiq edi." (Erkin o'xshatish) Muallif Kumushning g'amgin holatini namozshomgul gulining quyosh botgandan so'ng yopilishiga qiyoslaydi va o'ziga xos ajoyib tashbeh yaratadi.

Ushbu gapda namozshomgul-o'xshatish etaloni, kabi-o'xshatish ko'rsatgichi, Kumush-o'xshatish subyekti. O'xshatish asosi mavjud emas.

"Kumushbibining sezilar-sezilmas kulimsirashidan **yoqutdek** irinlari ostidagi **sadafdek** oq tishlari ko'rinib ketdi ersa-da, biroq uning bu holi tezlik bilan tundlikka alishindi". (Turg'un o'xshatish). Xalqimizda labni yoqutga, tishlarni esa sadafga o'xshatish an'anasi azaldan mavjud.

Shuning uchun ham o'xshatishlarning bu turi turg'un o'xshatishga misol bo'ladi.

¹ Mahmudov N. O'xshatishlarning til va nutqdagi o'rni /Til tilsimi tadqiqi. –Toshkent: Mumtoz so'z, 2017. – B. 160-

Yanvar, 2026-yil

O'xshatish etaloni-yoqut va sadaf, o'xshatish asosi-lab va tishlar, o'xshatish vositasi- -dek(-day) qo'shimchasi.

"Unashilg'aniga bu kun yettinchi kun,-dedi Oftob oyim,-shundan beri Kumushingiz tun ham yig'laydi, kun ham: sababini so'rasam siraa javob bermaydir-da, **do'lonadek** ko'z yoshisini oqiza beradi". (Erkin o'xshatish) Ushbu parchada Kumushning ko'z yoshlari do'lona o'xshatiladi. Bu muallifning o'zi tomonidan yaratilgan individual o'xshatishdir. O'xshatish etaloni-do'lona, o'xshatish asosi- ko'z yoshlari, o'xshatish vositasi- -dek qo'shimchasi.

"Qayg'irma, Oftob,-dedi,- kuyaving bunchalik suluv bo'lsa, gap-so'zda tengi bo'lmasa, hali chimildiqda qizingning **pechak guldek** bo'lib eriga chirmashqanini ko'rarmiz".(Erkin o'xshatish). Abdulla Qodiriy Kumushning o'sha ondagi holatini pechak gulga qiyoslaydi va o'ziga xos individual o'xshatish yaratadi. O'xshatish etaloni- pechak gul, o'xshatish vositasi- -dek qo'shimchasi.

"Qizlar **ipga chizilgan guldek** uy tevaragini olg'anlar, buning ustiga yuvoshliq, o'ychanliq ularning tuslariga ma'naviy bir husn va jiddiyat berib, birga yuz husn qo'shqan edi". (Erkin o'xshatish). Qizlarning kashtaning ipga chizilgan gulga o'xshatilishi muallifning o'zi tomonidan o'ylab topilgan individual (erkin) o'xshatishdir. O'xshatish etaloni-ipga chizilgan gul, o'xshatish vositasi- -dek qo'shimchasi.

"Kutilmagan bir baxt",-dedi va o'zining **otidek** bir narsaning tovshi kabi qilib kulib yubordi. Bu kulish hovlilargacha eshitildi". (Turg'un o'xshatish). Kumushning kulgu tovushi otning kishnashiga qiyoslangan. Avvaldan bu o'xshatish namunasi mavjud bo'lganligi uchun ham turg'un o'xshatishlar sirasiga kiradi. Ushbu gapda o'xshatish etaloni-ot, o'xshatish asosi- tovush, o'xshatish vositasi- -dek qo'shimchasi.

"Qo'rboshi **yirtqichlardek** bo'kirdi:

-Kechirish yo'q".(Turg'un o'xshatish). Xalq orasida yomon odamlar yirtqich hayvonga o'xshatilgan, shuning uchun ham bu o'xshatish turi turg'un o'xshatish sanaladi. Ushbu gapdagi o'xshatishni qismlarga ajratadigan bo'lsak: o'xshatish etaloni- yirtqichlar, o'xshatish vositasi-dek qo'shimchasi.

"Kumush ichkariga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi, lekin Otabek yana bir necha daqiqa **yerga mixlangandek** qotib turdi".(Turg'un o'xshatish) Odamning yerga mixlangandek turishi an'anaviy o'xshatish turi sanaladi. Ushbu gapda o'xshatish qismlaridan: o'xshatish etaloni-yerga mixlangan, o'xshatish vositasi vositasi- -dek qo'shimchasi qatnashgan.

"**Chayon kabi** meni zaharlamakda bo'lg'an kampirning to'g'ri so'zini eshitib turishka ortiq to'zalmadim-da, ertagacha o'ylab javob berishni aytib kampirning oldidan chiqdim.(Turg'un o'xshatish) Chiqg'ach **oyog'i kuygan tovuqday** to'rt tomonga yugura boshladim".(Turg'un o'xshatish).Ushbu o'xshatishlarni turg'un o'xshatish deb olish uchun yetarlicha asoslar bor.

Chunki chayon kabi zaharlash, oyog'i kuygan tovuqday yugurmoq singari o'xshatishlar oldin ham mavjud bo'lgan an'anaviy o'xshatishlardir. Bu gapda o'xshatish etaloni- chayon, o'xshatish vositasi- kabi ko'makchisi.

"Ul chiqib ketgach, qanday va'da berganimni o'ylab ko'rib, va'da kuni kelsa to'quy olmadim derman, degan so'zni ko'nglumdan o'tquzdim, lekin qizning gunohsiz o'ynab turg'an qora ko'zlari, **qizil olmadek** taram-taram yuzlari hamon ko'z oldimdan ketmas edi..." (Turg'un o'xshatish). Yuzning olmaga qiyoslanishi oldindan mavjud va u turg'un o'xshatishdir.

Yanvar, 2026-yil

O'xshatish qismlaridan esa o'xshatish etaloni-qizil olma, o'xshatish asosi-yuzlar, o'xshatish vositasi- -dek qo'shimchasi.

"Sizga shuni aytib ham qo'yayki, bir ko'rgan kishingizning tusini, albatta, uzoq fursat xotiringizda tutolmaysiz, lekin bu qiz to'g'risida man tamom boshqacha holatda bo'ldim: shundoqki uning qoshini, ko'zini, tusini, **qo'g'urchoqdek qaddini** ko'z o'ngumda tuta-tuta tamom bir yillik bilishlardek bo'lib qolibman".(Turg'un o'xshatish). Inson qaddini qo'g'urchoqqa o'xshatish Qodiriygacha bo'lgan davrda ham qo'llanilgan umumxalq o'xshatishlaridandir. Ushbu gapda o'xshatish etaloni- qo'g'urchoq, o'xshatish asosi- qaddi, o'xshatish vositasi- -dek qo'shimchasi qatnashgan.

Xulosa qilib aytganda, badiiy matnda qo'llanilgan o'xshatishlar asarning lug'aviy boyligini, leksik xilma-xilligini ta'minlashga xizmat qiladi. Turg'un o'xshatishlar asrlar sinovidan o'tib, xalq tilida turg'unlashib, iboralardek inson ongida foydalanishga tayyor holda mavjud bo'lsa, erkin o'xshatishlar muallifning ijodiy tafakkur mahsuli bo'lib, asarning go'zalligini, boyligini oshiruvchi vositalardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudov N. O'xshatishlarning til va nutqdagi o'rni /Til tilsimi tadqiqi. –Toshkent: Mumtoz so'z, 2017.
2. Shomaqsudov A., Rasulov I., O'zbek tili stilistikasi. – T.: O'qituvchi, 1983.
3. Mahmudov N. Семантико-синтактическая асимметрия в простом предложении узбекского языка: Дисс.док-ра филол. наук. –Ташкент, 1984.
4. Mukarramov M. O'zbek tilida o'xshatishlar. – T.: Fan, 1976.
5. Махмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013.
6. Қодирий, Абдулла. Ўткан кунлар. Тошкент, Ёшлар нашриёти уйи, 1926.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH